

КИЦИС Вячеслав Михайлович,

*Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва (Саранск, Россия);
кандидат географических наук, доцент; e-mail: vkitsis@mail.ru.*

ЧУПАХИНА Дарья Алексеевна,

*Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева (Саранск, Россия);
студентка направления подготовки «Туризм»; e-mail: dashaa.chupahina@mail.ru.*

ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ КСР ПО СУБЪЕКТАМ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Аннотация. Размещение туристов, являясь важной, наряду с услугами по перевозке путешественников лиц, частью туристского продукта, играют огромную роль в привлечении туристов в регион. Не принижая значение тех или иных туристских ресурсов в вопросе величины туристского потока, отметим, что без коллективных средств размещения (КСР), их оптимального распределения по территории региона невозможен рост числа туристских прибытий. В статье исследуются вопросы развития и распределения КСР в субъектах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Рассматриваются динамика и тенденции развития КСР за десятилетний период с 2014 по 2023 гг. как в целом по федеральному округу, так и по входящим в него субъектам, выявляются факторы, влияющие на особенности их развития и размещения, проводится сравнение полученных показателей между субъектами СКФО. В результате на основе использования разнообразных методов исследования определены особенности развития и территориального размещения КСР по целому ряду показателей. Необходимость изучения коллективных средств размещения в СКФО вызвана не только все возрастающим потоком туристов в этот регион, но и неравномерностью в развитии и размещении средств проживания туристов по территории округа. Объектом исследования являются коллективные средства размещения, а предметом – их развитие и размещение в Северо-Кавказском федеральном округе. Цель статьи – рассмотреть территориальные особенности развития и расположения коллективных средств размещения в СКФО.

Ключевые слова: туризм, федеральный округ, субъект округа, коллективные средства размещения, динамика, тенденции, особенности

Для цитирования: Кицис, В. М., Чупахина, Д. А. Особенности размещения КСР по субъектам Северо-Кавказского федерального округа // Сервис в России и за рубежом. 2025. Т. 19, № 2. С. 22–35. DOI: 10.5281/zenodo.17200337.

Статья поступила в редакцию: 03.07.2025.

Статья принята к публикации: 22.07.2025.

Vyacheslav M. KITSIS,

*Mordovian State University named after N. P. Ogaryova (Saransk, Russia);
PhD (Cand, Sc.) in Geography, Associate professor; e-mail: vkitsis@mail.ru*

Darya A. CHUPAKHINA,

*Mordovian State University named after N. P. Ogaryova (Saransk, Russia);
student; e-mail: dashaa.chupahina@mail.ru*

FEATURES OF THE CAF PLACEMENT IN THE SUBJECTS OF THE NORTH CAUCASIAN FEDERAL DISTRICT

Abstract. Accommodation of tourists, being an important part of the tourist product along with the services for transportation of travelers, plays a huge role in attracting tourists to the region. Without underestimating the importance of certain tourist resources in the issue of the size of the tourist flow, we note that without collective accommodation facilities (CAF), their optimal distribution across the region, it is impossible to increase the number of tourist arrivals. The article examines the issues of development and distribution of CAF in the subjects of the North Caucasian Federal District (NCFD). The dynamics and trends of CAF development over a ten-year period from 2014 to 2023 are considered both for the federal district as a whole and for its constituent entities, factors influencing the features of their development and placement are identified, and the obtained indicators are compared between the subjects of the NCFD. As a result, based on the use of various research methods, the features of the development and territorial placement of CAF are determined for a number of indicators. The need to study collective accommodation facilities in the North Caucasian Federal District is caused not only by the ever-increasing flow of tourists to this region, but also by the uneven development and placement of tourist accommodation facilities across the district. The object of the study is collective accommodation facilities, and the subject is their development and placement in the North Caucasian Federal District. The purpose of the article is to consider the territorial features of the development and location of collective accommodation facilities in the North Caucasus Federal District.

Keywords: tourism, federal district, district subject, collective accommodation facilities, dynamics, trends, features

For citation: Kitis, V.M., Chupakhina, D. A. Features of the CAF placement in the subjects of the North Caucasian Federal District // *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*. 2005. 19 (2), 22–35. DOI: 10.5281/zenodo.17200337. (In Russ.).

Article History

Received: 2025/07/03.

Accepted: 2025/07/22.

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение. Решению задачи развития внутреннего туризма, поставленной руководством страны перед субъектами Федерации и туристскими организациями, будет в немалой степени способствовать развитие и рациональное распределение по территории коллективных средств размещения (КСР).

В Стратегии развития туризма на территории Северо-Кавказского федерального округа до 2035 года говорится, что СевероКавказский федеральный округ (СКФО) имеет большое стратегическое значение и его территория обладает богатыми туристскими ресурсами для развития туризма [16]. Однако лимитирующим фактором, сдерживающим увеличение туристского потока, является недостаточно развитая туристская инфраструктура и, в первую очередь, недостаточное количество коллективных средств размещения.

Индустрия гостеприимства субъектов СКФО оказалась не готова к увеличению внутреннего туристского потока российских граждан, вызванного сначала пандемией коронавируса, а затем и введением санкций против России со стороны стран Запада.

Необходимость дальнейшего строительства новых и модернизации существующих КСР в СКФО обусловлена рядом обстоятельств, среди которых выделим стремление его субъектов к росту туристского потока, высоким уровнем безработицы и тенденции развития туристской индустрии в стране.

Желание субъектов СКФО увеличивать туристский поток вызвано, на наш взгляд, во-первых, экономическими (доходы от туризма рассматриваются как дополнительный источник поступления средств в бюджеты всех уровней) и социальными (рост уровня благосостояния местного населения) причинами, а во-вторых, тенденцией снижения величины туристского потока в ряде субъектов. Так, в 2023 г.

по сравнению с 2022 г. численность туристского потока в Республику Ингушетию упала на 26,8 %, в Кабардино-Балкарию – на 52,6 %, а в Чеченской Республике осталась на прежнем уровне. В то же время отметим, что в целом туристский поток в СКФО за год вырос на 12,8 % (второе место в стране после Дальневосточного федерального округа), при этом турпоток в Дагестан увеличился на 60,9 %, а в Карачаево-Черкессию – на 215,7 %¹.

Второе – высокий уровень безработицы в субъектах СКФО. При этом на конец 2023 г. в Ингушетии отмечен самый высокий уровень безработицы в России – 27,4 % от экономически активного населения республики (85-е место в стране). Далее идут Дагестан – 12,5 % (84-е), Чечня – 10,4 % (83-е), Кабардино-Балкария – 8,8 % (82-е), Северная Осетия – Алания – 8,6 % (81-е), Карачаево-Черкесия – 8,4 % (79-е) и Ставропольский край – 3,6 % (65-е место)².

Также следует обратить внимание, что, по оценке Центра стратегических разработок, валовая добавленная стоимость всей туристической индустрии к 2030 г. может достигнуть 5 % ВВП, при этом наибольшим рынком сегодня является рынок проживания – 28 %, а наименьшим – развлечений и досуга – 21 %. Согласно прогнозам, рынок проживания останется крупнейшим до 2030 г. и будет расти со среднегодовым темпом на уровне 19 %. Рост рынка проживания, по их данным, будет обеспечиваться за счет наращивания номерного фонда, загрузки номеров и стоимости в сегменте коллективных средств размещения³.

Таким образом, строительство новых и модернизация существующих КСР могло бы и должно стать одним из средств увеличения туристского потока и борьбы с безработицей практически во всех субъектах округа.

Анализ публикаций по проблематике исследования. Работы, посвященные развитию

1 Рассчитано по: Туристский поток / Федеральная служба государственной статистики. URL: <https://rosstat.gov.ru/statistics/turizm> (дата обращения 5.12.2024).

2 Почти во всех регионах Северного Кавказа за год уменьшилась безработица. URL: https://stav.aif.ru/society/person/pochti_vo_vseh_regionah_severnogo_kavkaza_za_god_umenshilas_bezrabotica (дата обращения: 26.08.2024).

3 Эксперты предсказали рост рынка краткосрочной аренды до 1,2 трлн рублей. URL: <https://finance.mail.ru/2024-12-05/chto-budet-s-dollarom-esli-tramp-usilit-davlenie-na-briks-63921553/> (дата обращения 5.12.2024).

и географии КСР в СКФО, можно, по-нашему мнению, разделить на две большие группы: к первой группе относятся работы, отражающие гостиничную индустрию в федерального округа в целом, а ко второй – рассматривающие данные вопросы в разрезе отдельных субъектов СКФО.

В первой группе отметим ряд публикаций. И.С. Иванов, говоря о туристической инфраструктуре Северного Кавказа, выделяет хорошо развитую сеть отелей, но при этом отмечает необходимость контролировать цены на гостиничные услуги и повышать их качество [3].

Одним из способов привлечения туристов в субъекты округа является полнота и качество информации, представленной на туристских сайтах, которые отражают туристский образ территории. Учитывая быстрое развитие цифровых технологий в туризме, роль подобных исследований возрастает. Так, анализ информации на туристских сайтах субъектов СКФО осуществлен О.В. Ивлиевой и О.С. Игнатченко. Авторы проанализировали 70 сайтов туристской индустрии субъектов СКФО, на основе которых формируется их туристский образ. Данный анализ показал, что в целом практически все сайты (кроме двух) уделяют недостаточное внимание характеристике транспортного обеспечения, средств размещения и объектов питания [4, с. 74]. Характеризуя туристские сайты отдельных субъектов округа, О.В. Ивлиева и О.С. Игнатченко подчеркивают, что в республиках Ингушетия и Северная Осетия – Алания «достаточно подробную характеристику объектов размещения имеют лишь менее половины сайтов – 4 [4, с. 73], сайты туристской индустрии Дагестана и Кабардино-Балкарии «очень редко (2–3 сайта) характеризуют систему размещения и питания» [4, с. 74]. Как считают авторы статьи, «самыми успешными по содержанию можно считать в большинстве своем сайты республик Чеченской и Карачаево-Черкесской» [4, с. 72]. О.В. Ивлиева и О.С. Игнатченко пишут, что «характеристику средств размещения отражают лишь 14 % сайтов» [4, с. 70], поэтому необходимо увеличить внимание этому разделу сайтов.

М.Р. Кулова с соавторами выбрали ряд индикаторов, в который вошли число коллективных средств размещения и численность размещенных в них лиц, для оценки эффективности работы индустрии туризма. Авторы рассчитали коэффициенты корреляции между количеством КСР и туристским потоком, которые во всех субъектах макрорегиона очень высокие, кроме умеренных его значений в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии и Дагестане [6, с. 276].

Публикация Н.С.-Х. Магомадова и С.Р. Шамилева посвящена коллективным средствам размещения в субъектах СКФО. Авторы на основе анализа суммированных показателей числа КСР и численности размещенных лиц выявили различия между субъектами СКФО и проследили тренд изменения данных показателей для округа [7].

Большой интерес представляет работа Е.А. Семеновской, Н.Н. Новоселовой и В.В. Хубуловой. В ней авторами разработана модель цифровой туристической платформы Северо-Кавказского региона, включающая четыре основания: внешний и внутренний пласт, цифровые решения и ядро платформы. В контент центра данных включены сведения об основных дестинациях, туристской инфраструктуре и супраструктуре, турпродуктах и услугах Северо-Кавказского федерального округа. Платформа способствует посетителям решать многие вопросы, связанные с туристской поездкой [14].

В.В. Строевым с соавторами рассмотрен потенциал развития туризма в каждом субъекте округа, включая средства размещения, отмечена необходимость строительства гостиниц как одного из направлений развития туризма в субъектах СКФО [17].

Анализируя динамику рынка туристических услуг СКФО, Ю.И. Трещевский и К.С.С. Алмашакбех приходят к выводу, что его туристический потенциал используется не в полной мере, в том числе из-за ограниченного распространения современной технологичной туристской инфраструктуры, высокой степени износа основных фондов,

дефицита квалифицированных кадров и др. [18, с. 24–25].

Особенностям развития КСР в отдельных субъектах СКФО также посвящен целый ряд публикаций. Так, М. М. Захватова и О. В. Пирогова рассматривают состояние гостиничной инфраструктуры в Республике Ингушетия и отмечают не только отсутствие качественной туристской инфраструктуры, но и значительную отсталость субъекта от соседей по числу КСР [2, с. 337].

Ш. С. Мудуев и Д. М. Казиханова осуществили оценку развития туризма в Республике Дагестан и отметили, что гостиничный сектор является ключевым фактором, определяющим перспективы развития туризма в республике [9, с. 77].

В своей статье З. А. Мустафаева и Ю. О. Тхамитлокова осуществили на основе 10-балльной шкалы оценку инфраструктуры сферы туризма и рекреации Кабардино-Балкарии. Оценка включала такие элементы, как объекты размещения, питания, транспортно-дорожное обеспечение и др. В результате авторами была выявлена неравномерность и низкая обустроенность республики [10]. Статья А. А. Эркинбаева также посвящена Кабардино-Балкарии. Отмечая в целом достаточно высокий уровень развития гостиничной инфраструктуры Кабардино-Балкарской Республики, автор предлагает осуществить реконструкцию и модернизацию гостиничных объектов, что позволит «усилить имидж региона и приведет к привлечению большего количества туристов и увеличению доходов региона» [19].

Изучая развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике, А. Р. Пазова пишет, что в регионе разработана система мониторинга сферы туризма и гостеприимства, включая КСР. Цель мониторинга – формирование единой региональной базы (реестра) отелей и гостиниц [11, с. 110].

Ю. С. Путрик с соавторами показали динамику развития КСР и численности размещенных в них лиц в Чеченской Республике, но при этом обратили внимание, что «развитие сферы туризма в целом сдерживается недостаточным

уровнем качества и количества объектов туристской инфраструктуры» [12].

Статья Д. А. Ситкевич и А. С. Короткова посвящена субъектам Северо-Восточного Кавказа. Изучая факторы, влияющие на географическую концентрацию предприятий индустрии гостеприимства в Дагестане, Ингушетии и Чечне, авторы приходят к выводу, что «недостаточно активная инфраструктурная политика в регионах тормозит развитие туризма не только внутри особых экономических зон, но и за их пределами» [15, с. 262].

Среди второй группы статей можно выделить работы, посвященные региону Кавказских Минеральных Вод. В статье И. Р. Геворгян и М. С. Мельникова рассмотрены показатели деятельности как специализированных, так и неспециализированных коллективных средств размещения. Авторы в целях привлечения в регион туристов молодежного сегмента предлагают использовать различные объекты размещения, в том числе глэмпинги, эко-отели, кемпинги для автотуристов [1].

О. А. Карташева с соавторами в своей работе проводят дифференциацию средств размещения КМВ, разделяя их на специализированные и неспециализированные (гостиницы и гостевые дома), которые, в свою очередь, подразделяются на связанные с функциональным назначением городов-курортов и не связанные с ним [5, с. 136, 138].

Г. Н. Рыкун, рассматривая современное состояние и перспективы развития гостиничной инфраструктуры КМВ, отмечает, что данная сфера деятельности в регионе динамично развивается [13, с. 128].

Поскольку одним из приоритетных видов туризма в СКФО является горнолыжный и предусматривается строительство новых горнолыжных комплексов на территории его субъектов [16, с. 11–13], то важно изучить опыт функционирования уже действующих. В частности, на примере всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Архыз» (Карачаево-Черкесская Республика) С. Г. Малышева и Ю. С. Гречушникова показали, какие объекты и сервисы

обеспечивают всесезонный характер его работы [8, с. 124–125].

Методы и методология. Работы отечественных ученых, в которых рассматриваются вопросы развития коллективных средств размещения, их оценка как в целом по СКФО, так и по отдельным его субъектам, послужили методической базой написания данной статьи.

Информационно-фактологической основой исследования стали официальные статистические данные Росстата, отражающие показатели функционирования КСР, их динамику. Кроме того, для расчета отдельных показателей использовались данные Росстата о численности населения субъектов СКФО и их площади.

При выполнении работы применялся широкий спектр разнообразных методов исследования, включая как общенаучные методы (анализ, синтез, абстрагирование, аналогия и др.), так и специальные методы математической статистики (относительные показатели интенсивности, сравнения, динамики, структуры).

В статье осуществлен анализ развития и географии КСР по СКФО за период с 2014 г. по 2023 г., позволивший выявить территориальные особенности развития коллективных средств размещения и установить тенденции их развития в округе.

Результаты исследования. Благоприятные природно-климатические условия, обилие природных и культурно-исторических достопримечательностей, достаточно хорошие социально-экономические условия являются важным фактором привлечения туристов в субъекты СКФО. Вместе с тем одним из сдерживающих факторов роста турпотока является уровень развития и размещения КСР, по количеству которых федеральный округ находится на последнем месте в России среди восьми округов.

Динамика числа КСР в разрезе субъектов, входящих в СКФО, представлена в табл. 1.

Из данных табл. 1 видно, что число КСР в округе практически постоянно растет, исключение составляет 2016 г., когда их число сократилось по отношению к предыдущему году на 3,1 % (на 22 единицы). Данная тенденция, характерная для большинства субъектов округа, нарушается в двух регионах – в Чеченской Республике и Ставропольском крае, где падения числа КСР не происходило. Самое большое количество КСР в течение всего исследуемого периода наблюдается в Ставропольском крае: на его долю в 2014 г. приходилось 46,9 % от общего числа КСР в округе, тогда как в 2023 г. удельный вес края упал до 40,7 %.

Табл. 1. Динамика числа КСР по субъектам СКФО¹

Table 1. Dynamics of collective accommodation facilities (CAF) number by subjects of The North Caucasian Federal District (NCFD)

Субъекты СКФО*	Число КСР									
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
РД	93	89	78	88	106	138	135	138	146	266
РИ	4	3	3	4	5	5	7	9	9	10
КБР	87	125	102	113	132	146	150	167	188	224
КЧР	76	82	71	86	86	90	95	103	169	178
РСО-А	31	33	28	41	47	55	61	68	68	75
ЧР	12	14	19	29	42	46	56	60	60	72
СК	268	365	388	430	465	472	488	494	532	567
СКФО, всего	571	711	689	791	883	952	992	1039	1172	1392

* Здесь и далее в таблицах и рисунках: РД – Республика Дагестан, РИ – Республика Ингушетия, КБР – Кабардино-Балкарская Республика, КЧР – Карачаево-Черкесская Республика, РСО-А – Республика Северная Осетия – Алания, ЧР – Чеченская Республика, СК – Ставропольский край.

1 Коллективные средства размещения. Федеральная служба государственной статистики. URL: <https://rosstat.gov.ru/statistics/turizm> (дата обращения: 29.08.2024).

Это свидетельствует, что темпы роста числа КСР в других субъектах округа были выше, чем в Ставропольском крае.

Высокая концентрация числа КСР в одном субъекте отражает неравномерность их распределения по территории округа. Территориальные диспропорции в распределении КСР между субъектами СКФО можно видеть в сравнении следующих показателей: соотношение между максимальной плотностью населения в Республике Ингушетия (145,3 чел./км²) и минимальной в Карачаево-Черкесской Республике (32,8 чел./км²) составляет 4,4 раза, тогда как число КСР на 1000 км² в Кабардино-Балкарии (максимум 17,96) больше чем в Ингушетии (минимум 2,76) в 6,5 раз¹.

Самое минимальное (во всей стране) число КСР – в Ингушетии, которых только 10 единиц (0,7 % от общего количества в округе). Однако темпы роста за отмеченный период в республике были выше (рост в 2,5 раза), чем в Ставропольском крае (в 2,1 раза). При этом надо учитывать базу сравнения, которая в 2014 г.

в Ставропольском крае была почти в 143 раза больше, чем в Ингушетии.

Наиболее высокие темпы роста числа КСР отмечены в Чеченской Республике – с 2014 г. по 2023 г. рост в 6 раз. Также высоки темпы роста в Республике Дагестан – 286 % и в Кабардино-Балкарской Республике – 257,5 %, которые по числу КСР находятся соответственно на втором и третьем месте в округе после Ставропольского края, и на них приходится соответственно 19,1 % и 16,1 % всех КСР федерального округа.

Высокая степень неравномерного распределения по территории СКФО наблюдается в обеспеченности субъектов номерами в КСР (рис. 1).

Данные рис. 1 свидетельствуют, что более половины номеров КСР в округе приходится на долю Ставропольского края. Однако этот удельный вес достаточно быстро падает: если в 2014 г. на долю края приходилось 63 % всех номеров, то десять лет спустя в 2023 г. – только 52,9 %, т.е. удельный вес сократился на 10,1 %. Кроме Ставропольского края, за период

Рис. 1. Динамика удельного веса числа номеров в КСР по субъектам СКФО, в процентах²

Fig. 1. Share dynamics of the room number in CAF by NCFD subjects, %

- 1 Рассчитано по: Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям. URL: <https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13282> (дата обращения 29.08.2024).
Площадь Российской Федерации. Площади республик / областей / регионов России. URL: <https://www.statdata.ru/ploshchad/rossii> (дата обращения 29.08.2024).
- 2 Рассчитано по: Коллективные средства размещения. Федеральная служба государственной статистики. URL: <https://rosstat.gov.ru/statistics/turizm> (дата обращения: 29.08.2024).

с 2014 по 2023 гг. удельный вес сократился еще в Кабардино-Балкарии – с 15,1 % до 12,6 %. Во всех остальных субъектах СКФО удельный вес числа номеров в КСР вырос за анализируемый период времени, хотя темпы роста в каждом из них были различны. Наиболее быстрыми темпами росло число номеров в КСР в Чечне и в Дагестане – соответственно на 363,3 % и 322,2 %. В то же время минимальные темпы роста были зафиксированы в Кабардино-Балкарии (120,1 %) и Ставропольском крае (121,6 %). Изменилось и место субъектов округа по числу номеров. Так, если вслед за Ставропольским краем с 2014 г. по 2020 г. располагалась Кабардино-Балкарская Республика, то в 2023 г. второе место заняла Республика Дагестан, а Кабардино-Балкария опустилась на третье место.

Единовременную вместимость КСР характеризует показатель числа мест в них. Он более наглядно, чем число КСР и число номеров, показывает, какой по размерам поток туристов может принять одномоментно тот или иной субъект. И здесь картина аналогична распределению числа мест в КСР по территории СКФО. Однако их концентрация более низкая, чем в количестве номеров. На Ставропольский край в 2023 г. приходилось 46,0 % (в 2014 г. – 57,4 %) общего числа мест в КСР округа. Дагестан и Кабардино-Балкария по количеству мест в КСР расположились в 2023 г. соответственно на 2-м и 3-м местах. Вместе с тем по показателю числа мест КСР на 1000 жителей безоговорочно лидирует Карачаево-Черкесская Республика – 25,9, тогда как Ставропольский край расположился на 2-м месте (18,0), а Дагестан (6,1) – на 5-м месте. Последнее место занимает Ингушетия.

Справедливости ради отметим, что по показателю числа мест в вводимых КСР с 2014 по 2023 гг. Республика Ингушетия занимает первое место с результатом 157,3 места, что в 3,8 раза больше, чем в Ставропольском крае, в 8,3 раза больше, чем в Кабардино-Балкарии, и почти в три раза больше, чем в среднем по СКФО.

Судить о популярности среди туристов того или иного региона можно по количеству лиц, размещенных в КСР. И по данному показателю

четко проявляется неравномерность территориального распределения лиц, заселяющихся в КСР субъектов СКФО. В течение всего изучаемого периода ведущим субъектом является Ставропольский край, на долю которого до сих пор приходится более половины всех заселившихся лиц в КСР округа. Максимальная доля края была отмечена в 2017 г., когда более 2/3 посетивших федеральный округ заселились в КСР Ставропольского края. Этот факт связан не столько с наибольшим числом мест в крае (кстати, в 2023 г. на него приходилось меньше половины (46 %) общего числа мест в округе), сколько со стремлением туристов посетить и отдохнуть на курортах Ставропольского края, восстановить здоровье, посетить его достопримечательности. При этом по показателю числа размещенных лиц в КСР на 1000 жителей пальма первенства принадлежит Карачаево-Черкессии (593,0), а Ставропольский край занимает 2-е место. В данном рейтинге Ингушетия расположилась на последнем месте: ее показатель в 8,5 раза меньше, чем у лидера.

Также выделим достаточно быстрый рост числа лиц, размещенных в КСР Чеченской Республики, который за период с 2014 г. по 2023 г. составил 300 %, а также падение удельного веса Ставропольского края за тот же период времени на 15,8 %. Весьма малый удельный вес граждан, заселяющихся в КСР федерального округа, приходится на долю Республики Ингушетия – всего 1,2 % в 2023 г.

Кроме того, следует отметить колеблющуюся тенденцию удельного веса субъектов СКФО в количестве размещенных в КСР лиц, что приводит к частой смене мест в рейтинге субъектов округа по данному показателю.

В структуре размещенных лиц от 95,7 % (2019 г.) до 98,8 % (2020 г.) приходится на долю граждан России. За три постпандемийных года их доля упала всего на 0,6 % до 98,2 % в 2023 г. По числу граждан России, размещенных в КСР округа, в 2023 г. лидировали Ставропольский край (51,2 % от общего числа российских туристов, заселившихся в КСР субъектов округа) и Республика Дагестан (14,7 %). Среди иностранных граждан картина несколько иная:

вслед за Ставропольским краем (55 % иностранцев, размещенных в КСР округа) в 2023 г. расположилась Республика Северная Осетия – Алания (17,2 %).

Значительные территориальные диспропорции между субъектами СКФО видны в распределении числа ночевок (рис. 2).

Рис. 2. Удельный вес субъектов СКФО по числу ночевок в КСР в 2023 г. в процентах¹

Fig. 2. The share of NCFD subjects in terms of overnight stays in CAF in 2023, %

Из рис. 2 следует, что во главе рейтинга субъектов по удельному весу ночевок в КСР округа находится Ставропольский край, а на втором месте – Кабардино-Балкарская Республика. В ближайшем будущем ее потеснит Республика Дагестан, где темпы роста числа ночевок с 2014 по 2023 гг. были выше, чем Кабардино-Балкарии: соответственно 266,8 % и 124 %. Однако самые высокие темпы роста числа ночевок туристов в КСР за указанный период были в Чеченской Республике – рост в 10,3 раза.

Несомненно, общее число ночевок является важным показателем функционирования КСР, но еще важнее средняя продолжительность пребывания туристов. В 2023 г. средняя продолжительность пребывания одного туриста в Ставропольском крае и Кабардино-Балкарии составила 6,8 суток, тогда как в Ингушетии – всего 1,6 суток (последнее место). При этом по данному показателю республика в 2014 г. была на 5-м месте с результатом 3,7 суток. В связи

с этим следует отметить, что еще в 4-х субъектах округа (Дагестана, Кабардино-Балкария, Северная Осетия-Алания и Ставропольский край) произошло снижение средней продолжительности пребывания одного туриста за период 2014–2023 гг.

При анализе деятельности КСР важно знать показатели доходов и затрат. Их объемы и динамика характеризуют результаты финансовой деятельности КСР. Эти данные позволяют выявить не только территориальные различия в финансовой деятельности, но и тенденции в ее эффективности.

В СКФО наибольшие объемы и доходов, и затрат приходятся на Ставропольский край. Однако удельный вес края в обоих показателях постепенно падает. Так, если в 2017 г. на долю Ставропольского края приходилось соответственно 87,3 % всех доходов округа и 88,8 % всех затрат, то в 2023 г. эти показатели составили соответственно 80,8 % и 83,1 %, при этом доходы сокращались быстрее (–6,5 %), чем затраты (–5,7 %).

За период с 2017 г. по 2023 г. наиболее высокие темпы роста доходов от деятельности КСР наблюдаются в Республике Дагестан (+584,7 %, 2-е место в округе) и в Карачаево-Черкесской Республике (+542,4 %, 4-е место). Интересен тот факт, что в 2020 г. (в условиях пандемии и ограничения туристских поездок по стране) только в этих двух субъектах доходы выросли по сравнению с 2017 г.

Вслед за Ставропольским краем в 2023 г. по объемам затрат на функционирование КСР в СКФО расположились Кабардино-Балкария и Дагестан, но их суммарный удельный вес в затратах округа едва превышает 10 %.

Для оценки эффективности деятельности КСР важно, чтобы динамика роста доходов опережала темпы роста затрат. На данное обстоятельство должны обратить внимание, в первую очередь, руководители индустрии гостеприимства Республики Ингушетия и приложить значительные усилия

¹ Рассчитано по: Коллективные средства размещения. Федеральная служба государственной статистики. URL: <https://rosstat.gov.ru/statistics/turizm> (дата обращения: 29.08.2024).

по развитию отрасли, поскольку доходы КСР в регионе очень низкие и в 3,7 раза ниже, чем у ближайшего «соседа» – Чеченской Республики. Также настораживает и такой факт: если темпы роста доходов опережали темпы роста затрат в Карачаево-Черкессии в 2023 г. по сравнению с 2017 г. в 2,6 раза, а в Северной Осетии – Алании – в 2,1 раза, то в Ингушетии только на 22,8 %.

Для оценки экономической эффективности деятельности предприятий используют показатель эффективности, определяемый как отношение доходов от деятельности предприятия к затратам: эффективны те, у которых данное отношение больше единицы. Об экономической эффективности деятельности КСР СКФО можно судить по данным рис. 3.

И в 2017 г., и в 2023 г. во всех субъектах СКФО показатель экономической эффективности был выше 1, кроме Республики Северная Осетия – Алания, где в 2017 г. он составлял всего 0,8, т.е. деятельность КСР в этой республике была убыточной. Только в 2-х субъектах (Республика Дагестан и Карачаево-Черкесская Республика) в 2023 г. показатель экономической эффективности деятельности КСР был выше 2 (соответственно 2,34 и 2,25). Самый

низкий в 2023 г. показатель эффективности в Кабардино-Балкарской Республике – лишь немногим более 1, т.е. доходы практически равны затратам.

Заключение. Таким образом, в развитии и размещении КСР по территории СКФО четко прослеживаются как территориальные диспропорции, так и непропорциональность в количественных показателях. Практически по всем показателям доминирующее положение занимает Ставропольский край, другие субъекты занимают разные места, за исключением Республики Ингушетия, которая является явным аутсайдером.

В СКФО наблюдается высокая концентрация числа КСР в одном субъекте – Ставропольском крае, что отражает неравномерность их распределения по территории округа. Однако темпы роста числа КСР во всех республиках округа выше, чем в крае, что объясняется не только политикой руководства этих субъектов по строительству новых КСР, но и высокой базой сравнения.

По показателю числа мест в вводимых КСР за весь исследуемый период лидирует Республика Ингушетия, где в номерной фонд новых КСР был почти в три раза больше,

Рис. 3. Динамика экономической эффективности КСР по субъектам СКФО¹

Fig. 3. Dynamics of CAF economic efficiency in NCFD subjects

1 Рассчитано по: Коллективные средства размещения. Федеральная служба государственной статистики. URL: <https://rosstat.gov.ru/statistics/turizm> (дата обращения: 29.08.2024).

чем в среднем по СКФО. В трех субъектах округа (республики Северная Осетия-Алания и Кабардино-Балкария и Ставропольский край) в эксплуатацию вводились малые средства размещения. Проблема дефицита мест размещения в субъектах округа может быть решена как путем строительства новых крупных и модернизацией существующих КСР, так и введением в строй большого числа малых средств размещения.

В количестве размещенных в КСР лиц наблюдается колеблющаяся тенденция удельного веса субъектов СКФО, что нередко ведет к смене мест в рейтинге субъектов округа. По показателю числа размещенных лиц в КСР на 1000 жителей субъекта округа пальма первенства принадлежит Карачаево-Черкессии.

Субъекты СКФО характеризуются незначительным по размерам потоком иностранных туристов. В 2023 г. лишь 1,8 % граждан, размещенных в КСР округа, были жителями других государств. При этом 55 % иностранных туристов, размещенных в КСР округа, приходились

на долю Ставропольского края. За три пост-пандемийных года удельный вес иностранных туристов вырос всего на 0,6 %, что, по нашему мнению, в наибольшей степени вызвано введением санкций против России со стороны стран Запада.

К числу негативных тенденций развития КСР во всех субъектах СКФО относится снижение средней продолжительности пребывания одного туриста. При этом в 2023 г. она в Ставропольском крае и Кабардино-Балкарии составила 6,8 суток, тогда как в Ингушетии – всего 1,6 суток (последнее место).

Показатель экономической эффективности деятельности КСР свидетельствует, что во всех субъектах СКФО она была эффективной, т.е. более 1. Вместе с тем в Кабардино-Балкарии в 2023 г. отмечался очень низкий показатель эффективности (чуть более 1, т.е. доходы практически равны затратам). На этот факт органам управления предприятиями гостиничной индустрии республики необходимо обратить особое внимание.

Список источников

1. Геворгян И. Р. Современное состояние туристской индустрии курортов Кавказских Минеральных Вод / И. Р. Геворгян, М. С. Мельников // Экономика, предпринимательство и право. – 2024. – Т. 14. – № 3. – С. 913–924. DOI: 10.18334/ep.14.3.120635.
2. Захватова М. М. Анализ состояния гостиничной инфраструктуры в Республике Ингушетия / М. М. Захватова, О. В. Пирогова // Управленческий учет. – 2023. – № 4. – С. 334–340. DOI:10.25806/uu42023334-340.
3. Иванов И. С. Оценка туристско-рекреационного потенциала территории Северного Кавказа // Научный лидер. – 2024. – № 1 (150). URL: <https://scilead.ru/article/5595-otsenka-turistsko-rekreatsionnogo-potentsiala> (дата обращения: 26.08.2024).
4. Ивлиева О. В. Туристический образ Северо-Кавказского федерального округа в сетевом пространстве: качество информации / О. В. Ивлиева, О. С. Игнатченко // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. География. Геология. – 2020. – Т. 6 (72). – № 2. – С. 68–78.
5. Карташева О. А. Современное состояние средств размещения Кавказских Минеральных Вод, функционально связанных с потребностями курорта / О. А. Карташева, А. А. Меняйлов, Д. Е. Смыкова // Региональные проблемы преобразования экономики. – 2019. – № 3. – С. 135–140. DOI: 10.26726/1812-7096-2019-3-135-140.
6. Кулова М. Р. Тенденции развития туризма в Северо-Кавказском федеральном округе / М. Р. Кулова, З. Х. Хосаева, М. Р. Габараева // Теория и практика общественного развития. – 2023. – № 12. – С. 271–279. DOI: 10.24158/tipor.2023.12.34.
7. Магомадов Н. С.-Х. Коллективные средства размещения в субъектах СКФО / Н. С.-Х. Магомадов, С. Р. Шамилов // Интернаука. – 2016. – № 2. – С. 174–189. URL: https://www.researchgate.net/publication/317063450_KOLLEKTIVNYE_SREDSTVA_RAZMES-ENIA_V_SUBEKTAH_SKFO (дата обращения: 27.07.2024).

8. Малышева С. Г. Стратегия развития туристической инфраструктуры одного из главных туристических центров Северного Кавказа ВТРК «Архыз» / С. Г. Малышева, Ю. С. Гречушникова // Градостроительство и архитектура. – 2020. – Т. 10. – № 2. С. 124–130. DOI: 10.17673/Vestnik.2020.02.17.
9. Мудуев Ш. С., Казиханова Д. М. Перспективы развития гостиничных предприятий в Республике Дагестан / Ш. С. Мудуев, Д. М. Казиханова // Известия Дагестанского государственного педагогического университета. Естественные и точные науки. – 2018. – Т. 12. – № 1. – С. 73–78. DOI: 10.31161/1995-0675-2018-12-1-73-78.
10. Мустафаева З. А. Оценка инфраструктуры сферы туризма и рекреации туристско-рекреационных зон Кабардино-Балкарской Республики / З. А. Мустафаева, Ю. О. Тхамитлокова // Colloquium-journal. – 2018. – № 11–9 (22). – С. 111–116.
11. Пазова А. Р. Перспективы развития туризма в Карачаево-Черкесской Республике / А. Р. Пазова // Экономические и социальные проблемы России. – 2023. – № 4. – С. 100–114. DOI: 10.31249/espr/2023/04.07.
12. Путрик Ю. С. Культурное наследие и современные объекты как ресурс туризма Чеченской Республики в туристской структуре Северного Кавказа / Ю. С. Путрик, А. П. Соловьев, О. Ю. Нельзина // Журнал Института Наследия. – 2022. – № 3 (30). URL: <https://nasledie-journal.ru/ru/journals/59/531.html> (дата обращения: 27.09.2024). DOI: 10.34685/HI.2022.69.49.013.
13. Рыкун Г. Н. Современное состояние и тенденции развития гостиничной инфраструктуры на КМВ / Г. Н. Рыкун // Вестник экспертного совета. – 2017. – № 2 (9). С. 126–136.
14. Семенова Е. А. Цифровая платформа как основа развития социально-экономической системы (на примере туристической отрасли Северо-Кавказского региона) / Е. А. Семенова, Н. Н. Новоселова, В. В. Хубулова // Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса. – 2022. – Т. 8. – № 1. – С. 49–61. URL: <https://rrbusiness.ru/journal/article/2695/> (дата обращения: 26.08.2024). DOI: 10.18413/2408-9346-2022-8-1-0-5.
15. Ситкевич Д. А., Коротков А. С. Факторы географической концентрации туристической индустрии: опыт Северо-Восточного Кавказа / Д. А. Ситкевич, А. С. Коротков // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). – 2023. – Т. 14. – № 2. – С. 262–276. DOI: 10.18184/2079-4665.2023.14.2.262-276.
16. Стратегия развития туризма на территории Северо-Кавказского федерального округа до 2035 года: Постановление Правительства Российской Федерации от 07.03.2019 № 369-р (ред. от 17.12.2021). URL: <https://docs.cntd.ru/document/553884081> (дата обращения: 27.07.2024).
17. Строев В. В. Развитие туризма в Северо-Кавказском федеральном округе / В. В. Строев, М. Д. Магомедов, Е. Ю. Алексейчева // Вестник университета. – 2023. – № 7. – С. 121–127. DOI: 10.26425/1816-4277-2023-7-121-127.
18. Трещевский Ю. И. Динамика рынка туристических услуг в Северо-Кавказском федеральном округе – «постпандемийные» результаты / Ю. И. Трещевский, К. С. С. Амалшакбех // Современная экономика: проблемы и решения. – 2023. – № 10 (166). – С. 19–31.
19. Эркинбаев А. А. Особенности развития рекреационной и туристской деятельности на территории Кабардино-Балкарской Республики / А. А. Эркинбаев // Вестник евразийской науки. – 2023. – Т. 15. – № s2. URL: <https://esj.today/PDF/10FAVN223.pdf> (дата обращения: 03.12.2024).

References

1. Gevorgyan, I. R., Mel'nikov, M. S. (2024). Sovremennoe sostoyanie turistskoj industrii kurortov Kavkazskih Mineral'nyh Vod [The current state of the tourism industry of the resorts of the Caucasian Mineral Waters]. *Ekonomika, predprinimatel'stvo i pravo [Economics, entrepreneurship and law]*, 14(3), 913–924. doi: 10.18334/ep.14.3.120635. (In Russ.).

2. Zahvatova, M. M., Pirogova, O. V. (2023). Analiz sostoyaniya gostinichnoj infrastruktury v Respublike Ingushetiya [Analysis of the state of the hotel infrastructure in the Republic of Ingushetia]. *Upravlencheskiy uchet [Management accounting]*, 4, 334–340. doi:10.25806/uu42023334-340. (In Russ.).
3. Ivanov, I. S. (2024). Ocenka turistsko-rekreativnogo potentsiala territorii Severnogo Kavkaza [Assessment of the tourist and recreational potential of the territory of the North Caucasus]. *Nauchnyj lider [Scientific Leader]*, 1(150). URL: <https://scilead.ru/article/5595-otsenka-turistsko-rekreativnogo-potentsiala> (Accessed on August 26, 2024). (In Russ.).
4. Ivlieva, O. V., Ignatchenko, O. S. (2020). Turisticheskij obraz Severo-Kavkazskogo federal'nogo okruga v setevom prostranstve: kachestvo informacii [The tourist image of the North Caucasus Federal District in the network space: the quality of information]. *Uchenye zapiski Krymskogo federal'nogo universiteta imeni V.I. Vernadskogo. Geografiya. Geologiya [Scientific notes of the Crimean Federal University named after V.I. Vernadsky. Geography. Geology]*, 6(2), 68–78. (In Russ.).
5. Kartasheva, O. A., Menyajlov, A. A., & Smykova, D. E. (2019). Sovremennoe sostoyanie sredstv razmeshcheniya Kavkazskih Mineral'nyh Vod funkcional'no svyazannyh s potrebnyami kurorta [The current state of accommodation facilities in the Caucasian Mineral Waters functionally related to the needs of the resort]. *Regional'nye problemy preobrazovaniya ekonomiki [Regional problems of economic transformation]*, 3, 135–140. doi: 10.26726/1812-7096-2019-3-135-140. (In Russ.).
6. Kulova, M. R., Hosaeva, Z. H., & Gabaraeva, M. R. (2023). Tendencii razvitiya turizma v Severo-Kavkazskom federal'nom okruge [Trends in tourism development in the North Caucasus Federal District]. *Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya [Theory and practice of social development]*, 12, 271–279. doi: 10.24158/tipor.2023.12.34. (In Russ.).
7. Magomadov, N.S.-H., SHamilev, S.R. (2016). Kollektivnye sredstva razmeshcheniya v sub'ektah SKFO [Collective accommodation facilities in the subjects of the North Caucasus Federal District]. *Internetnauka [Internet Science]*, 2, 174–189. URL: https://www.researchgate.net/publication/317063450_KOLLEKTIVNYE_SREDSTVA_RAZMES-ENIA_V_SUBEKTAH_SKFO (Accessed on August 27, 2024). (In Russ.).
8. Malysheva, S. G., Grechushnikova, Yu. S. (2020). Strategiya razvitiya turisticheskoy infrastruktury odnogo iz glavnyh turisticheskikh centrov Severnogo Kavkaza VTRK «Arhyz» [Strategy for the development of tourism infrastructure of one of the main tourist centers of the North Caucasus, the Arkhyz Russian Tourist Complex]. *Gradostroitel'stvo i arhitektura [Urban development and architecture]*, 10(2), 124–130. doi: 10.17673/Vestnik.2020.02.17. (In Russ.).
9. Muduev, Sh. S., Kazihanova, D. M. (2018). Perspektivy razvitiya gostinichnyh predpriyatij v Respublike Dagestan [Prospects for the development of hotel enterprises in the Republic of Dagestan]. *Izvestiya Dagestanskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. Estestvennye i tochnye nauki [News of the Dagestan State Pedagogical University. Natural and exact sciences]*, 12(1), 73–78. doi: 10.31161/1995-0675-2018-12-1-73-78. (In Russ.).
10. Mustafaeva, Z. A., Thamitlova, Yu. O. (2018). Ocenka infrastruktury sfery turizma i rekreacii turistsko-rekreativnyh zon Kabardino-Balkarskoj respubliky [Assessment of the infrastructure of the tourism and recreation sector of the tourist and recreational zones of the Kabardino-Balkarian Republic]. *Colloquium-journal [Colloquium-journal]*, 11–9(22), 111–116. (In Russ.).
11. Pazova, A. R. (2023). Perspektivy razvitiya turizma v Karachaevo-Cherkesskoj Respublike [Prospects for the development of tourism in the Karachay-Cherkess Republic]. *Ekonomicheskie i social'nye problemy Rossii [Economic and social problems of Russia]*, 4, 100–114. doi: 10.31249/espr/2023/04.07. (In Russ.).
12. Putrik, Yu. S., Solov'ev, A. P., Nel'zina, O. Yu. (2022). Kul'turnoe nasledie i sovremennye ob'ekty kak resurs turizma Chechenskoj Respubliki v turistskoj strukture Severnogo Kavkaza [Cultural heritage and modern objects as a resource of tourism of the Chechen Republic in the tourist structure of the North Caucasus]. *Zhurnal Instituta Naslediya [Heritage Institute Journal]*, 3(30).

- URL: <https://nasledie-journal.ru/ru/journals/59/531.html> (Accessed on September 27, 2024). doi: 10.34685/H I.2022.69.49.013. (In Russ.).
13. Rykun, G. N. (2017). Sovremennoe sostoyanie i tendencii razvitiya gostinichnoj infrastruktury na KMV [Current state and development trends of hotel infrastructure in the Caucasian Mineral Waters]. *Vestnik ekspertnogo soveta [Bulletin of the Expert Council]*, 2(9), 126–136. (In Russ.).
 14. Semenova, E. A., Novoselova, N. N., Hubulova, V. V. (2022). Cifrovaya platforma kak osnova razvitiya social'no-ekonomicheskoy sistemy (na primere turisticheckoj otrasli Severo-Kavkazskogo regiona) [Digital platform as a basis for the development of the socio-economic system (using the example of the tourism industry of the North Caucasus region)]. *Nauchnyj rezul'tat. Tekhnologii biznesa i servisa [Scientific result. Business and service technologies]*, 8(1), 49–61. URL: <https://rrbusiness.ru/journal/article/2695/> (Accessed on August 26, 2024). doi: 10.18413/2408-9346-2022-8-1-0-5. (In Russ.).
 15. Sitkevich, D. A., Korotkov, A. S. (2023). Faktory geograficheskoy koncentracii turisticheckoj industrii: opyt Severo-Vostochnogo Kavkaza [Factors of geographical concentration of the tourism industry: the experience of the North-East Caucasus]. *MIR (Modernizaciya. Innovacii. Razvitie) [MIR (Modernization. Innovation. Development)]*, 14(2), 262–276. doi: 10.18184/2079-4665.2023.14.2.262-276. (In Russ.).
 16. *Strategiya razvitiya turizma na territorii Severo-Kavkazskogo federal'nogo okruga do 2035 goda [Strategy for the development of tourism in the North Caucasus Federal District until 2035]:* Resolution of the Government of the Russian Federation of 03/07/2019 No. 369-r (as amended on 12/17/2021). URL: <https://docs.cntd.ru/document/553884081> (Accessed on September 27, 2024). (In Russ.).
 17. Stroeve, V. V., Magomedov, M. D., & Aleksejcheva, E. Yu. (2023). Razvitie turizma v Severo-Kavkazskom federal'nom okruge [Tourism development in the North Caucasian Federal District]. *Vestnik universiteta [University Bulletin]*, 7, 121–127. doi: 10.26425/1816-4277-2023-7-121-127. (In Russ.).
 18. Treshchevskij, Yu. I., Almashakbekh, K. S.-S. (2023). Dinamika rynka turisticheckih uslug v Severo-Kavkazskom federal'nom okruge – «postpandemijnye» rezul'taty [Dynamics of the tourism services market in the North Caucasus Federal District – “post-pandemic” results]. *Sovremennaya ekonomika: problemy i resheniya [Modern economy: problems and solutions]*, 10(166), 19–31. (In Russ.).
 19. Erkinbaev, A. A. (2023). Osobennosti razvitiya rekreacionnoj i turistskoj deyatel'nosti na territorii Kabardino-Balkarskoj Respubliki [Features of the development of recreational and tourist activities in the territory of the Kabardino-Balkarian Republic]. *Vestnik evrazijskoj nauki [Bulletin of Eurasian Science]*, 15(s2). URL: <https://esj.today/PDF/10FAVN223.pdf> (Accessed on December 03, 2024). (In Russ.).